

JADID MATBUOTIDA XOTIN- QIZLAR IJTIMOY FAOLLIGI MASALASINING YORITILISHI

Sayyora KADIROVA

Xalqaro Nordik universiteti,
jurnalistika

yo'nalishi magistratura talabasi
ORCID:0009-0001-0621-8006

Anotatsiya. Ma'lumki,

jadidchilik harakati va matbuoti jamiyatdagi barcha jabhalarni qamrab olgan, turli masalalar haqida qayg'urgan va bong urgan. Jumladan, xotin-qizlar va ular bilan bog'liq masalalar ham jadid matbuotida muntazam va atroflicha yoritilgan. Bu mavzuda bir qancha maqolalar e'lon qilingan. Ushbu tezisdagi jadid matbuotidagi ayollar manfaatlarini himoya qilish va ijtimoiy faolligini oshirishga bag'ishlangan maqola va fikrlar o'rganiladi hamda bugungi islohotlar bilan qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari yurtimizda xotin-qizlarning faolligini yanada oshirish azaliy va ahamiyatli masala sifatida ko'rib chiqiladi hamda bu boradagi ishlarni tahlil qilish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: Jadidchilik, jadid matbuoti, xotin-qizlar, ijtimoiy faollik, ma'rifat, ayollar ta'limi, Abdurauf Fitrat, Mahmudxo'ja Behbudiy.

1. Kirish

Bugun mamlakatimizda xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rnini va faolligini oshirish masalasi muhim strategik yo'nalish sifatida belgilangan va bu borada keng ko'lamli islohotlar olib borilmoqda. Zero, ayollarning ijtimoiy faolligi jamiyat barqarorligi va taraqqiyoti uchun muhim omildir.

Aslida bu masala tarixan muhim ahamiyat kasb etgan bo'lib, jadidchilik harakatining yirik namoyondalari ham ushbu mavzuga jiddiy yondashishgan, katta e'tibor qaratishgan. Jumladan, Mahmudxo'ja Behbudiy "Yangi saodat" nomli asari orqali ayollarning ta'lim olishi, huquqlari va jamiyatdagi o'rni haqida fikr bildirgan. "Ayollar bilimli bo'lsa, butun jamiyat bilimli bo'ladi. Ayollar qorong'ilikda qolsa, yurtning kelajagi qorong'ilikda qoladi", deya ta'kidlagan. Shuningdek, Behbudiy ayollar huquqlarini himoya qilish va ijtimoiy-siyosiy hayotda faol ishtirok etishini ham qo'llab-quvvatlab kelgan va ayollarning ta'lim olishi, huquqlari kengaytirilishi va jamiyatda teng maqomga ega bo'lishi kerakligini ta'kidlagan.

Jadidlar millat taraqqiyotini xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rni bilan uzviy bog'liq, deb bilishgani bois jadid matbuotida ayollarning ta'lim olishi, huquqiy ongini yuksaltirish va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishi masalasi dolzarb muammo sifatida keng yoritilganini ko'rishimiz mumkin. Masalan, Abdulla Avloniy "Turkiy Guliston yoxud axloq" asarida "Millatning najoti ma'rifatda, ma'rifat esa tarbiyada, tarbiya esa ayolda", deb ayollar ta'limi butun jamiyatga ta'sir qiluvchi muhim omil ekanini uqtiradi. Jadidlik harakatining yana bir ulkan namoyandasi Abdurauf Fitrat ham jamiyatdagi notenglik va ta'lim sohasidagi muammolarga e'tibor qaratadi. Ayniqsa, u ayollarning ta'lim olish zaruriyati haqida qayg'urib shunday degan: "...millatning ilk tarbiyasi ayollar qo'lida kechadi. Ilm

va idrok egasi bo'lmagan noqobil ona o'z farzandining ham qobiliyatsiz bo'lib qolishiga sherik bo'ladi, bas, shunday ekan, qizlar tahsili millat uchun eng zarur muammo darajasiga ko'tarilishi, xuddi erlar kabi ular tahsil va takomilga loyiqligi Qur'oniyl dalillar bilan isbotlangan".

O'zbekiston Fanlar akademiyasi Tarix instituti tayanch doktoranti Mahmuda G'oyibnazarovna "Jadidlar ayollarning ijtimoiy-siyosiy hayotdagi rolini qanday baholagan?" nomli maqolasida (<https://share.google/IbptwswGguaPx4d1V>) "jadid bobolarimizning xotin-qizlar masalasiga oid maqolalarini tahlil qilish orqali har bir ayol ilm olishga haqli, balog'at yoshiga yetgan qizlarga onalari va ustozalari jiddiy e'tibor qaratishlari kerakligini, bo'yi yetgan qizlar tibbiy va axloqiy ilmlarga oid kitoblardan xabardor bo'lishlari muhimligini bilib olamiz," deb ta'kidlagan.

Abdurauf Fitrat esa "Oila" asarida quyidagi fikrlarini yozgan: – "Ayollarning ijtimoiy-siyosiy faolligi milliy ozodlik, erk uchun zarur: ayollar faqat uy-ro'zg'or, bola tarbiyasi bilan band qolmasligi kerak.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham mutafakkirlarimizning "Bitta qiz bolani o'qitsang – butun oilani o'qitgan bo'lasiz" degan dono so'zlarini keltirar ekan, mamlakatimizda qizlarimiz zamonaviy bilimlar va kasblarni egallashlari, ilm-fanni rivojlantirishda peshqadam bo'lishlari, jamiyatda va

oilada namuna ko'rsatishlari uchun hamma shart-sharoitlar yaratilishini ta'kidlaganlar. Shu maqsadda gender tengligini ta'minlash, shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror rivojlantirish maqsadlarini izchil amalga oshirish maqsadida 2022-2026 yillarda iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy sohalarda xotin qizlarning faolliklarini oshirish bo'yicha milliy dastur tasdiqlangan.

Ammo, bu masalada ko'plab sa'y-harakatlar amalga oshirilayotgan, faol ayollar soni oshgan bo'lsada hali o'z huquqlarini, qonuniy mafaatlarni to'liq anglab yetmagan (masalan, chekka hududlarda), faqat maishiy masalalar bilan hayot kechirayotgan ayollarimiz talaygina. Shunday ekan, ularni ham jamiyatning faol qatlamiga aylantirish muhim bo'lib, bu masalada OAVning yangi ko'rinishlaridan foydalanish zarur. Bu bilan biz ijtimoiy tarmoqlarda guvoh bo'layotganimizday ayollarning ilmsizligi, huquqlarini, ular uchun ishlab chiqilgan ijtimoiy himoya vositalarini bilmasliklari oqibatida sodir bo'layotgan ayrim mudhish hodisalarning oldini ham olishimiz mumkin.

Xulosa

Jadid matbuoti asoschilarining fikrlarini umumlashtirgan holda aytish mumkinki, ular xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirishni, avvalo mamlakat taraqqiyoti uchun, qolaversa farzandlar tarbiyasi uchun ham zarurligini ta'kidlashgan va buning uchun birinchi navbatda ayollarni o'qitish, bilimli qilish lozimligini uqtirishgan. Jadid

ma’rifatparvarlarining yuqoridagi barcha fikrlari ayollar ijtimoiy faolligini oshirish uchun ilmiy va amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi, desak mubolag’a bo‘lmaydi.

Men jurnalist sifatida jadid matbuotchilarining ishlarini davom ettirishga intilib, magistrlik dissertatsiya ishimda ayollarning ijtimoiy faolliklarini yanada keng targ‘ib qilish va oshirishga oid taklif, tavsiyalar ishlab chiqish yo‘lida izlanmoqdaman. Zero, yurtimizda ilmiy, faol, salohiyati ayollar qanchalik ko‘p bo‘lsa, oilalar farovon, kelajak avlod bilimli, jamiyat barqaror bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston mustaqilligining 33 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqi.

<https://xabar.uz/uz/jamiyat/shavkat-mirziyoyevning-ozbekiston-mustaqilliginin>

2. “Bitta qiz bolani o‘qitsangiz, butun oilani o‘qitgan bo‘lasiz” E.Ernazarov,
<https://uza.uz/posts/452585>

3. Horijda yashayotgan o‘zbek ayollari bilan suhbat, 2-qism. Z.Orifjonova
<https://oyina.uz/kiril/article/644>

4. “Jadidlar ayollarning ijtimoiy-siyosiy hayotdagi rolini qanday baholagan?” M.G‘oyibnazarova.
O‘zA<https://gujum.uz/ozbekiston/jadidlar-ayollarning-ijtimoiy-siyosiy->

hayotdagi-rolini-qanday-
baholagan/?imlo=1

“Jadidlar va gendir tengligi”

A.Rasulov, N.Mansurova. “Yoshlar ovozi” gazetasi 47-son, 26.11.2025